

A cura di
Luca Arrigoni e Mario Quaranta

Luglio 2025

Cittadini e media: informazione, atteggiamenti e comportamenti politici in Italia

Report sull'indagine panel del progetto MiMeSys

MIisperceptions, information
disorder and polarisation between
MEdia and political **SY**stems

www.mimesys-project.it

IL PROGETTO

MiMeSys (*MIsperceptions, information disorder and polarisation between MEdia and political SYStems*) è un progetto di ricerca di 24 mesi che esplora le percezioni errate, l'informazione distorta e la polarizzazione tra i sistemi mediatici e politici in Italia.

Attraverso un approccio multi-metodo, tra cui sondaggi e analisi dei media, MiMeSys mira a contribuire significativamente alla comprensione delle cause e delle implicazioni politiche delle percezioni errate e si propone di comprendere l'impatto di tali percezioni sulla partecipazione politica.

Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2022, in collaborazione con le Università di Bologna, Parma, Pisa e Trento.

Il report è realizzato dall'unità dell'Università di Trento, protocollo 2022WYEW47_004, CUP E53D23012030006.

IL TEAM

Lorenzo Mosca

PI – Research unit coordinator
Università di Parma
lorenzo.mosca@unipr.it

Mario Quaranta

Research unit coordinator
Università di Trento
mario.quaranta@unitn.it

Fred Paxton

Research unit
Università di Parma
fred.paxton@unipr.it

Giorgia Bulli

Research unit
Università di Bologna
giorgia.bulli@unifi.it

Federica Nunziata

Research unit
Università di Bologna
federica.nunziata@unibo.it

Alberto La Malfa

Research unit
Università di Bologna
alberto.lamalfa@unibo.it

Roberta Bracciale

Research unit coordinator
Università di Pisa
roberta.bracciale@unipi.it

Filippo Tronconi

Research unit coordinator
Università di Bologna
filippo.tronconi@unibo.it

Junio Aglioti Colombini

Research unit
Università di Pisa
junio.aglioticolombini@sp.unipi.it

Massimiliano Andretta

Research unit
Università di Pisa
massimiliano.andretta@unipi.it

Luca Maria Arrigoni

Research unit
Università di Trento
lucamaria.arrigoni@unitn.it

Elena Pavan

Research unit
Università di Trento
elena.pavan@unitn.it

INDICE

<u>1. Introduzione</u>	pag. 4
<u>2. Il campione</u>	pag. 6
<u>3. Dieta mediatica</u>	pag. 7
<u>4. Disordine informativo</u>	pag. 14
<u>5. Atteggiamenti politici</u>	pag. 17
<u>6. Partecipazione politica</u>	pag. 29
<u>7. Economia</u>	pag. 32
<u>8. Conclusioni</u>	pag. 36
Nota metodologica	pag. 37

1. INTRODUZIONE

Esiste una letteratura ormai abbastanza cospicua, per quanto sviluppata principalmente in riferimento al caso statunitense, sul **fenomeno della misinformation e delle percezioni errate**, cioè quelle credenze che sono fattualmente errate o che contraddicono la migliore evidenza empirica disponibile al pubblico su un certo fenomeno. Di conseguenza, esse differiscono da una mera mancanza di informazioni su un argomento sia a livello cognitivo che emotivo: essere convinti o certi di qualcosa di infondato o dimostrabilmente falso dipende da molteplici processi interconnessi che vanno oltre la dicotomia tra informazione corretta e sbagliata.

È ormai risaputo che fake news e percezioni distorte, ossia quelle convinzioni che risultano false o in contrasto con le migliori evidenze disponibili, abbiano diverse conseguenze sulle opinioni e i comportamenti politici dei cittadini nelle democrazie contemporanee. Queste credenze non equivalgono a un semplice deficit informativo: sul piano cognitivo ed emotivo, la sicurezza con cui si sostiene qualcosa di infondato o smentito deriva da una rete complessa di processi che va ben oltre la distinzione binaria tra informazioni corrette e scorrette. Il panorama informativo odierno è caratterizzato da un sistema mediatico **"ibrido"**, in cui televisione, stampa, piattaforme digitali operano come canali interconnessi dove le notizie transitano e si trasformano rapidamente da un medium all'altro, generando un flusso continuo di contenuti che si influenzano reciprocamente in tempo reale.

Il progetto MiMeSys si prefigge di indagare, con i metodi di ricerca tipici delle scienze sociali, **questi fenomeni**, le loro cause e le loro conseguenze sui comportamenti e sugli atteggiamenti politici, le loro connessioni con le diete mediatiche e con la polarizzazione politica.

Sono state realizzate complessivamente cinque rilevazioni, condotte fra tre gruppi di riferimento: **cittadini, giornalisti e politici**, tutti italiani. Per il campione dei cittadini, in particolare, sono state condotte tre rilevazioni in occasione delle **elezioni europee** dell'8-9 giugno 2024.

Questo report presenta i dati di tre rilevazioni che coinvolgono i cittadini, **circa 2.500 adulti residenti in Italia**, campionati in modo da riflettere la popolazione per **genere, età, area geografica e titolo di studio**. Le interviste sono state raccolte tramite questionari autosomministrati online intervistando gli stessi individui più volte (*panel survey*). I dati sono stati raccolti in tre rilevazioni (*waves*):

- **Wave 1:** rilevata dal 31 maggio al 7 giugno 2024 (con **2408 partecipanti**, tasso di risposta 46,5%).
- **Wave 2:** dal 25 giugno al 1° luglio (**1984 partecipanti**, 85,6%).
- **Wave 3:** dal 19 al 26 luglio (**1508 partecipanti**, 70,5%).

Circa il **63% del campione (1508)** ha partecipato a tutte e tre le rilevazioni, permettendo di seguire l'evoluzione delle opinioni individuali durante le otto settimane in cui si è svolta la raccolta dei dati.

Questo report si apre con una panoramica delle caratteristiche **socio-demografiche** del **campione**, per poi analizzare le abitudini di **consumo informativo**. Successivamente, presentiamo **atteggiamenti politici** - come la fiducia nella istituzioni, il sentimento nei confronti di partiti, leader ed elettori, le preferenze politiche, e atteggiamenti autoritari e populistici - e **comportamenti politici** - come le forme di partecipazione politica **offline** e **online**. Il documento si chiude con un approfondimento sulla percezioni **economiche** dei rispondenti.

2. IL CAMPIONE

Le tre rilevazioni sono state realizzate in collaborazione con **Demetra** – società specializzata nella raccolta e nell’analisi di dati per indagini statistiche – si basa sulla popolazione adulta residente in Italia, circa 49 milioni di persone (Istat, gennaio 2024). Da questa base è stato estratto un campione rappresentativo mediante stratificazione per quote utilizzando genere, età, area geografica e istruzione. La prima rilevazione ha restituito **2408** interviste valide. La seconda ne ha raccolte **1984**, pari all’82,4% di chi aveva aderito alla rilevazione iniziale; la terza si è chiusa con **1508** questionari completi, corrispondenti al 62,6% della prima rilevazione.

Età

La distribuzione per fasce d’età evidenzia una netta prevalenza nella fascia 55-70 anni. Quasi quattro partecipanti su dieci, pari al 38,3%, hanno tra i 55 e i 70 anni. Segue la fascia compresa tra i 45 e i 54 anni (22,7%), mentre il 24,8% rientra nella fascia tra i 30 e i 44 anni. I partecipanti con meno di 30 anni costituiscono il 14,2%.

Genere

Sotto il profilo di genere il campione risulta sostanzialmente equilibrato: le **donne** rappresentano il **47,4%** degli intervistati, mentre gli **uomini** il **52,5%**. Una quota residuale (**0,1%**) ha scelto di **non specificare** il proprio genere.

Area geografica

Guardando infine alla distribuzione territoriale, la maggior parte dei partecipanti proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 44,7% del totale. Seguono il Sud e le Isole, con una quota del 35,1%, mentre il Centro Italia è rappresentato dal 20,3% dei rispondenti.

Istruzione

In merito all’istruzione, il campione mostra una prevalenza di individui con titolo di studio basso: poco più di due quinti degli intervistati, pari a 43,6%, rientrano in questa categoria. Il gruppo con un livello di istruzione medio segue da vicino, rappresentando il 37,7% del totale. Più contenuta, infine, la quota di partecipanti con un titolo di studio elevato, pari al 18,7% del campione complessivo.

3. DIETA MEDIATICA

La “dieta mediatica” indica l’insieme di fonti e contenuti informativi che una persona consuma in modo abituale: quali testate legge, quali canali televisivi segue, quali piattaforme digitali visiona, con quale frequenza. Così come un’alimentazione sbilanciata incide sulla salute fisica, una dieta mediatica povera di pluralismo o ricca di canali a bassa credibilità può aumentare la vulnerabilità alle fake news, mentre la varietà delle fonti svolge una funzione protettiva grazie al confronto fra punti di vista diversi. Per valutare il legame fra abitudini informative e percezione delle notizie false, questa sezione del report mette in luce la frequenza con cui gli italiani, nelle due settimane precedenti alle rilevazioni, hanno cercato informazioni sulla politica italiana, rilevando sia la frequenza con cui ogni fonte viene utilizzata, sia le categorie di piattaforme consultate.

3.1 INFORMAZIONE

Abbiamo chiesto ai nostri intervistati quanto, nelle ultime due settimane, con quale frequenza si sono informati dei fatti della politica italiana. La **frequenza con cui i rispondenti dichiarano di essersi informati sui fatti della politica italiana** (Figura 1) mostra una certa **stabilità** nel periodo coperto dalle tre rilevazioni.

Nella **Wave 1**, svolta immediatamente prima del voto, l’interesse politico risulta particolarmente elevato: **il 40,3% degli intervistati (n = 562)** si è informato “Tutti i giorni o quasi” e un ulteriore **25,3% (n = 353)** “Più volte al giorno”. Si tratta di un dato rilevante: circa **due persone su tre** nel campione hanno mostrato una **frequenza elevata di consumo informativo**. Questo riflette una attenzione alla fase elettorale, dove la domanda di informazioni politiche cresce per orientare il voto o consolidare scelte già maturate. Solo una piccola minoranza, **l’8,3% (n = 116)**, dichiara di non essersi mai informata.

Terminate le elezioni, i dati della **Wave 2** mostrano una **tenuta dell'interesse**, con **il 41,7% (n = 589)** che continua a informarsi “Tutti i giorni o quasi” e **il 23% (n = 325)** “Più volte al giorno”. La leggera diminuzione della quota più assidua potrebbe indicare una normale fase successiva al voto, ma non segnala un disinteresse generalizzato. Al contrario, la continuità nei livelli quotidiani suggerisce un **pubblico mediamente attento anche nel post-elezioni**, forse desideroso di monitorare le reazioni politiche e mediatiche ai risultati.

Infine, la **Wave 3**, a fine luglio, mostra come l'interesse rimanga ancora elevato. "Tutti i giorni o quasi" rimane stabile (**40,6%, n = 571**), "Più volte al giorno" rimane stabile (**22,7%, n = 319**), e crescono i non informati (**11,4%, n = 161**).

La distribuzione delle risposte evidenzia una **platea informativa stabile**, con circa due terzi del campione che si mantiene in contatto quotidiano con la politica, anche al di fuori dei momenti elettorali. Le flessioni tra una wave e l'altra sono contenute, segno che l'interesse informativo non è solo reattivo ma in parte strutturato. Tuttavia, emerge anche **una minoranza non marginale (tra l'8% e l'11%) che resta sistematicamente ai margini del circuito informativo**, probabilmente distante dai canali tradizionali o scarsamente motivata all'aggiornamento politico.

Figura 1. Frequenza, in percentuale, con la quale i rispondenti si sono informati dei fatti della politica italiana nelle due settimane precedenti alle tre rilevazioni.

La distribuzione delle risposte evidenzia una **platea informativa stabile**, con circa due terzi del campione che si mantiene in contatto quotidiano con la politica, anche al di fuori dei momenti elettorali. Le flessioni tra una wave e l'altra sono contenute, segno che l'interesse informativo non è solo reattivo ma in parte strutturato. Tuttavia, emerge anche **una minoranza non marginale (tra l'8% e l'11%) che resta sistematicamente ai margini del circuito informativo**, probabilmente distante dai canali tradizionali o scarsamente motivata all'aggiornamento politico.

3.2 QUALI SONO I MEDIA PIÙ UTILIZZATI?

Oggi le possibilità di informarsi sono molteplici: dalla televisione alla radio, dai quotidiani alle piattaforme di streaming, fino all'accesso continuo a Internet. Per capire quali di questi canali entrano davvero nella dieta informativa dei cittadini, abbiamo chiesto al nostro campione di indicare con quale frequenza, nelle due settimane precedenti a ciascuna rilevazione, ha utilizzato ciascun mezzo per seguire la politica.

Figura 2. Frequenza, in percentuale, con la quale i rispondenti utilizzano Tv tradizionale, Tv streaming, radio, quotidiani e Internet nelle due settimane precedenti alle tre rilevazioni.

Il campione analizzato dei cittadini italiani evidenzia abitudini di consumo mediatico ben consolidate (Figura 2), alla domanda posta in tutte e tre le rilevazioni: “Nelle ultime **due settimane** con che frequenza hai usato i seguenti media?” La grande maggioranza si è informata **quotidianamente** di politica via **Internet** e **televisione**, al contrario radio, quotidiani e piattaforme streaming restano canali di utilizzo più intermittente.

Nel panorama informativo emerso dalle tre rilevazioni, **Internet si conferma il canale di gran lunga più utilizzato**: in ciascuna rilevazione, oltre **otto cittadini su dieci** dichiarano di consultarlo *più volte al giorno*, e un ulteriore 14-16% lo utilizza comunque *tutti i giorni o quasi*. L’incidenza di utenti meno assidui – cioè coloro che si collegano solo una o due volte a settimana, o che non lo usano affatto – è praticamente trascurabile. Questo dato riflette l’integrazione ormai strutturale di internet nella dieta informativa quotidiana del campione.

Un quadro più equilibrato riguarda i **quotidiani cartacei o le loro versioni digitali**. Qui l’utenza si distribuisce in modo più articolato: circa **un quarto dei rispondenti** li consulta quotidianamente (24-25%), mentre un ulteriore 13-14% lo fa più volte nell’arco della stessa giornata. A fronte di questo nucleo di lettori abituali, troviamo però un terzo del campione (31-33%) che accede al giornale solo una o due volte alla settimana, e un’ampia quota – compresa tra il 28% e il 31% – che dichiara di non averlo mai usato nelle due settimane precedenti. Le proporzioni restano pressoché stabili nel tempo, suggerendo un modello d’uso episodico e costante.

Le **piattaforme televisive streaming**, seppure ormai ben presenti nel sistema informativo, sembrano rispondere a logiche di fruizione meno intense. Solo il 18-19% degli intervistati dichiara di usarle *più volte al giorno* per informarsi di politica, mentre il 30-32% le segue *quotidianamente*. Le consultazioni settimanali si attestano intorno al 29-30%, e un quinto del campione (20-22%) non vi accede mai. Anche qui, le variazioni tra le tre rilevazioni sono minime, a conferma di un uso relativamente stabile e selettivo.

Infine, la **televisione tradizionale** rimane uno dei capisaldi dell’informazione politica. Circa la metà del campione (49%) dichiara di guardare notiziari o talk show *più volte al giorno*, e un ulteriore 31-33% lo fa *tutti i giorni o quasi*. Solo il 13% si limita a poche visioni settimanali e la quota di chi non ne fa uso è marginale (5-7%).

In sintesi, **Internet “always-online” e la televisione tradizionale costituiscono i pilastri della dieta informativa** degli italiani, con livelli di utilizzo quotidiano nettamente superiori agli altri canali. **La radio conserva un pubblico fedele**, mentre **quotidiani e TV in streaming** mostrano un utilizzo più disomogeneo, con quote non trascurabili di utenti occasionali o assenti. L’andamento stabile di tutte le categorie lungo le tre rilevazioni suggerisce che, nel periodo osservato, **le abitudini medialì del campione si siano mantenute sostanzialmente coerenti e radicate.**

3.3 QUALI SONO I SOCIAL MEDIA PIÙ UTILIZZATI?

Nel panorama dei social media, soltanto poche piattaforme sono davvero centrali per l’informazione politica quotidiana del campione (Figura 3). Per comprendere l’utilizzo delle diverse piattaforme di social media, abbiamo utilizzato una domanda che chiede ai rispondenti se nelle ultime due settimane hanno utilizzato quali social media e quanto frequentemente.

Le **app di messaggistica** spiccano su tutte: circa **l’84 %** degli intervistati vi accede più volte al giorno in ciascuna rilevazione, a conferma del loro ruolo di canale immediato per messaggi privati tra utenti. Subito dopo si colloca **Facebook**, che mantiene una quota di utenti intensivi superiore al 55% e un ulteriore 20% che lo consulta almeno una volta al giorno; l’uso sporadico o nullo riguarda appena un terzo del campione. Anche **Instagram** si è stabilizzato come fonte di notizie politiche: oltre il 40% lo apre più volte al giorno e un altro 20% lo frequenta quotidianamente, lasciando ai frequentatori settimanali o ai non utenti meno di un terzo dei rispondenti.

Il resto dei canali mostra un coinvolgimento ben più limitato. **YouTube** viene usato assiduamente da un intervistato su quattro, mentre un altro 36-39% lo consulta solo a cadenza settimanale; Uno su dieci invece, non lo usa affatto per informarsi di politica. **TikTok** resta una nicchia: gli utenti intensivi sono circa il 15%, quelli quotidiani il 10-11%, e il 60 % circa dichiara di non aprirlo mai a fini informativi. **Twitter/X** si colloca addirittura sotto questa soglia: sette intervistati su dieci non lo usano, e chi lo utilizza quotidianamente non supera il 10%. **Threads è poco utilizzato**, con oltre l’**85%** di “mai” e una quota di utenti regolari inferiore al 3%. Infine, nella categoria adibita ad altre piattaforme conferma che nessuna piattaforma residuale riesce a ritagliarsi spazi consistenti: più del 90% non vi ricorre.

In sintesi, soltanto le **app di messaggistica**, **Facebook** e - in misura minore - **Instagram** rappresentano punti fermi dell'informazione politica quotidiana; le altre piattaforme restano marginali o addirittura assenti nella dieta dei cittadini italiani.

Figura 3. Frequenza, in percentuale, con la quale i rispondenti utilizzano social media come YouTube, Facebook, Twitter/X, Tik Tok, Threads, App di messaggistica e altri social media nelle due settimane precedenti alle tre rilevazioni.

4. DISORDINE INFORMATIVO

Nel mondo contemporaneo, i cittadini vivono in una condizione di disordine informativo. Essi sono esposti a una grande quantità di informazioni, spesso confuse e poco chiare, e questo rende difficile loro distinguere ciò che è vero da ciò che è falso.

4.1 LA PERCEZIONE DELLE FAKE NEWS

Sappiamo che ormai la diffusione delle fake news sia un dato certo nella comunicazione di oggi. Un aspetto rilevante per comprendere questo aspetto è la percezione di imbattersi in notizie false o non accurate. Per rilevare la percezione dell'esposizione alle fake news nei vari media abbiamo chiesto: "Nelle ultime due settimane ti è capitato di imbatterti in notizie inerenti questioni politiche o di interesse pubblico che a tuo giudizio contenevano bufale, fake news o comunque informazioni false sui quotidiani cartacei, quotidiani online, televisione, radio, social media, app di messaggistica, podcast, blog e conversazioni con i familiari.

Per quanto concerne la percezione dei luoghi in cui i cittadini si imbattono più spesso in fake news, **i social media svettano nettamente su ogni altra fonte** (Figura 4).

In ciascuna rilevazione circa **un terzo del campione** dichiara di **imbattersi in notizie politiche false "tutti i giorni o quasi"**, e poco più della metà segnala comunque incontri settimanali. Subito dopo compaiono le **app di messaggistica**, dove oltre un quarto degli intervistati riferisce un'esposizione quotidiana e un ulteriore 47-51% vi incappa almeno una volta alla settimana. Seguono le **testate solo online** e la **televisione**: qui l'esposizione quotidiana oscilla intorno al 18-25%, mentre quasi la metà limita gli episodi a una o due volte la settimana. Più protettivi appaiono **radio e quotidiani cartacei**, dove l'incontro quotidiano con bufale scende sotto il 20 % e oltre un terzo degli intervistati colloca l'esperienza di disinformazione su base settimanale. Chiudono la graduatoria **podcast, blog e conversazioni con parenti e amici**, segmenti in cui meno di un intervistato su cinque segnala fake news quotidiane e dove una quota consistente (30-40%) dichiara di non averle incontrate affatto nel periodo considerato

Figura 4. Frequenza, in percentuale, con la quale i cittadini hanno la percezione di imbattersi in notizie inerenti questioni politiche o di interesse pubblico che a loro giudizio contenevano bufale, fake news o comunque informazioni false sui quotidiani cartacei, quotidiani online, televisione, radio, social media, app di messaggistica, podcast, blog e conversazioni familiari, nelle due settimane precedenti alle tre rilevazioni.

4.2 CHI DIFFONDE FAKE NEWS

Nella nostra rilevazione è stato anche chiesto l'opinione riguardo chi sia responsabile della diffusione di fake news. Per rilevare questa opinione, abbiamo chiesto la domanda: "Tra i seguenti fattori, quale secondo te è la principale fonte di diffusione di messaggi falsi e fake news?". L'opinione dei rispondenti è rimasta pressoché **stabile** nelle tre rilevazioni (Figura 5).

Figura 5. Frequenza, in percentuale, di ciò che i cittadini pensano siano le fonti di diffusione di messaggi falsi e fake news, nelle tre rilevazioni.

Infatti, circa **sette intervistati su dieci indicano gli utenti dei social media** (67% nella prima wave, 69% nella seconda e terza). A grande distanza seguono **giornalisti e personaggi dei media**, cui viene attribuita la responsabilità da un intervistato su cinque (circa il 20%).

I **politici** sono citati da una quota più ridotta, appena il 7-9%, mentre l'opzione "nessuna delle precedenti" raccoglie solo il 4%. In sintesi, l'opinione pubblica individua nei comuni utenti delle piattaforme social la fonte di disinformazione nettamente prevalente, con poche variazioni nell'arco delle rilevazioni

4.3 LA VERIFICA DELLE FONTI

Abbiamo anche chiesto ai partecipanti che cosa fanno quando sospettano di trovarsi davanti a una fake news (Figura 6), **due su tre (circa il 66-67%) dicono di verificare subito la notizia online**. Le strategie alternative sono molto meno diffuse: l'8-9% consulta fonti "offline" (per esempio i quotidiani), il 6-7% chiede a familiari o amici, un ulteriore 8% si rivolge a un esperto, mentre il 10-11% non compie alcuna verifica. Le quote restano stabili nelle tre ondate.

Figura 6. Frequenza, in percentuale, con la quale i cittadini controllano le notizie se queste sembrano non essere attendibili, nelle tre rilevazioni.

5. ATTEGGIAMENTI POLITICI

5.1 AUTOCOLLOCAZIONE POLITICA

Al fine di cogliere in modo efficace e diretto l'**orientamento politico** dei cittadini, abbiamo chiesto agli intervistati di collocarsi su una scala da 0 a 10, dove 0 corrisponde all'estrema sinistra e 10 all'estrema destra. Questa misura, ampiamente utilizzata nelle scienze sociali, permette di confrontare nel tempo il posizionamento ideologico tra sinistra e destra e di osservare eventuali spostamenti legati a eventi politici, come nel nostro caso, durante le elezioni europee del giugno 2024. L'analisi delle tre ondate rivela la **stabilità** complessiva degli orientamenti e la presenza di una consistente area di **indecisi** a collocarsi (Figura 7).

Figura 7. Frequenza, in percentuale, dell'autocollocazione politica sull'asse sinistra-destra nelle tre rilevazioni.

L'autocollocazione dei cittadini nei valori centrali della scala raccoglie la quota più alta in ciascuna wave: 10,7% nella prima, 11,3% nella seconda e 11,0% nella terza. Gli estremi sono pressoché simmetrici: l'estrema sinistra (0) oscilla tra l'8,2 % e l'8,8 %, mentre l'estrema destra (10) si mantiene tra l'8,4 % e il 9,0 %.

Le posizioni immediatamente accanto agli estremi (1 e 9) restano minoritarie, intorno al 4-5%. Le fasce intermedie (2-4 e 6-8) mostrano variazioni contenute. La componente più consistente è però costituita da chi **rifiuta di collocarsi** sulla scala, che si aggira fra il 17% e il 18,4%; mentre i "Non so" restano stabili al 3-4%.

5.2 SENTIMENTO VERSO PARTITI, LEADER E ELETTORI

Al fine di misurare il sentimento che i cittadini italiani nutrono verso attori specifici - per esempio singoli leader, interi partiti o elettori dei partiti, abbiamo utilizzato uno strumento chiamato "termometro dei sentimenti": una scala da 0 a 10 sulla quale ciascun intervistato indica quanto "caldo" (valori alti) o "freddo" (valori bassi) è il proprio sentimento nei confronti dell'oggetto in questione. Il valore di 0 corrisponde a ostilità o totale disapprovazione, quello di 10 a piena vicinanza o apprezzamento.

Figura 8. Termometro dei sentimenti nei confronti dei partiti politici, medie nelle tre rilevazioni.

Nel corso delle otto settimane di rilevazione il sentimento espresso dagli intervistati verso i principali partiti mostra **stabilità** e, in generale, un livello piuttosto basso (Figura 8). Il **Partito Democratico** è cresciuto leggermente dalla prima (3,38) alla seconda rilevazione (3,58) e confermandosi nella terza (3,57). Il **Movimento 5 Stelle** lo segue a breve distanza: ha aperto con il valore medio più alto in assoluto (3,66), ha subito una flessione nella seconda ondata (3,48) e ha poi recuperato alcuni punti (3,56).

Sul versante del centro-destra, **Fratelli d'Italia** oscilla in un intervallo ristrettissimo intorno a 3,33, mentre **Forza Italia** parte da 3,25, sale a 3,41 e si riattesta a 3,32. La **Lega** rimane il partito della coalizione con il giudizio medio più contenuto e un trend lievemente discendente: da 2,55 scivola a 2,53 e infine a 2,50. Nello stesso arco temporale, **Alleanza Verdi-Sinistra** registra un piccolo incremento iniziale (da 3,10 a 3,19) che si consolida, collocandola poco al di sotto del blocco di testa.

Tra i partiti di centro, **Azione** e **Italia Viva** restano distanti: entrambi partono con valutazioni inferiori al 2,5 e, pur subendo leggere diminuzioni, si stabilizzano rispettivamente a 2,30 e 2,02, segnando i valori più bassi dell'intera serie. Complessivamente, le differenze rilevate fra la prima e l'ultima ondata **non superano i tre decimi di punto per alcuna forza politica**, a conferma di un quadro di percezioni sostanzialmente immutato e caratterizzato da un consenso, in termini assoluti, piuttosto contenuto verso tutti i partiti considerati.

Passando ai sentimenti nei confronti dei leader dei **leader**, anche qui si riscontra una gerarchia sedimentata e oscillazioni minime (Figura 9). **Giuseppe Conte** rimane il più apprezzato lungo tutto il periodo: parte con una media di 4,00, scende leggermente a 3,86 e risale a 3,89, mantenendo comunque il primato. Alle sue spalle si conferma un terzetto ravvicinato: **Giorgia Meloni** mostra un lieve trend ascendente (da 3,48 a 3,52), **Antonio Tajani** guadagna terreno con maggiore continuità (da 3,39 a 3,47), mentre **Elly Schlein** compie il balzo più netto tra prima e seconda ondata (da 3,16 a 3,41) per poi assestarsi poco sotto, a 3,36. Nel resto dello schieramento prevalgono giudizi più freddi. **Angelo Bonelli** è l'unico a evidenziare un progresso chiaro, crescendo fino a 2,77. **Carlo Calenda** resta ancorato attorno a 2,55, mentre **Matteo Salvini** registra un'erosione graduale, scendendo a 2,36. **Matteo Renzi**, infine, si conferma all'ultimo posto con valori sempre inferiori a 2.

Figura 9. Termometro dei sentimenti nei confronti dei leader dei partiti politici, medie nelle tre rilevazioni.

Per quanto riguarda il sentimento del campione nei confronti degli elettori dei singoli partiti, il giudizio rimane più alto ma comunque tiepido: nessuno supera 5,6 su 10 (Figura 10). Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Azione guidano la graduatoria interna, crescendo di qualche decimo nel corso delle tre ondate. Il Partito Democratico cala da 4,09 a 3,75, la Lega da 4,07 a 3,47 e Alleanza Verdi-Sinistra da 3,99 a 3,67, segnalando un logoramento del sostegno. Fratelli d'Italia resta pressoché stabile intorno a 4,0, mentre Italia Viva oscilla poco sopra 4,3.

Figura 10. Termometro dei sentimenti nei confronti degli elettori dei partiti politici, medie nelle tre rilevazioni.

5.3 FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI E ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA DEMOCRAZIA

Fiducia e atteggiamenti nei confronti delle istituzioni sono aspetti molto rilevanti che ci dicono quale sia il rapporto tra i cittadini e le diverse componenti (politiche e non politiche) delle democrazie contemporanee.

Per rilevare la fiducia delle istituzioni abbiamo utilizzato una batteria di domande nella quale chiediamo ai rispondenti, su una scala che va da 0 (assoluta mancanza di fiducia) a 10 (totale fiducia), di riportare il loro grado di fiducia per diverse istituzioni o gruppi. Gli scienziati si confermano nettamente in testa con una fiducia intorno a 7,6 nella prima wave (Figura 11), che si mantiene a 7,5 nell'ultima.

Seguono, stabili, il Presidente della Repubblica (circa 6,0) e le forze dell'ordine (da 5,9 a 6,1). La magistratura si colloca costantemente poco sopra 4,3, mentre il Parlamento europeo veleggia fra 3,6 e 3,8. Nel blocco intermedio troviamo la Chiesa cattolica e il governo in carica, entrambi attorno a 3,1; il Parlamento italiano resta sotto quota 3, con lievi oscillazioni (2,7-2,9). Giornalisti e banche si muovono fra 3,1 e 2,3 senza variare il proprio posizionamento.

In coda rimangono politici e partiti, che partono da 1,3-1,4 e guadagnano appena tre decimi nell'arco delle otto settimane, senza intaccare la sostanziale sfiducia nei loro confronti. In sintesi, la scala di gradimento si cristallizza già nella prima rilevazione e subisce, da allora, soltanto piccoli assestamenti decimali.

Figura 11. La fiducia nelle istituzioni italiane, medie nelle tre rilevazioni.

5.4 PREFERENZE POLITICHE

Per misurare le preferenze politiche del campione, abbiamo chiesto agli intervistati di collocarsi in uno spazio che rappresenta posizioni politiche opposte che toccano ambiti economici, istituzionali e socio-culturali, utilizzando una scala da 0 a 10. Il valore 0 indica pieno accordo con l'enunciato posto a sinistra della scala, mentre il valore 10 indicava pieno accordo con l'enunciato speculare posto a destra; con possibilità di rispondere "Non so".

Gli item, presentati spaziano dalla richiesta di ridurre o meno le disuguaglianze di reddito, all'estensione o alla limitazione della libertà d'impresa nei licenziamenti, dalla scelta fra mantenere la progressività fiscale o introdurre la flat tax, alla permanenza o all'uscita dall'euro. Abbiamo poi affrontato il grado di sovranità attribuito all'Unione europea in politica estera, la libertà di circolazione all'interno dell'UE, la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati regolari nati e cresciuti in Italia, l'accesso dei migranti ai servizi sociali e l'accoglienza dei rifugiati. Infine abbiamo sondato posizioni su temi etico-sociali: l'adozione da parte di coppie omosessuali, la legalizzazione delle droghe leggere e quella dell'eutanasia mettono in luce un quadro sostanzialmente coerente lungo l'intero periodo di osservazione, come è possibile evincere dalla Figura 12, che mostra le posizioni medie per ogni item lungo le tre rilevazioni.

Le tre ondate confermano un profilo di opinioni stabile e, salvo rare eccezioni, piuttosto moderato. Sui diritti civili l'orientamento resta progressista: la legalizzazione dell'eutanasia è l'opzione più gettonata di tutto il set (oltre 6,7 su 10 alla terza rilevazione) e il consenso verso le adozioni da parte di coppie omosessuali cresce di qualche decimo fino a sfiorare 5,8. Anche sul versante delle libertà economiche i movimenti sono contenuti, ma in direzioni opposte: cala l'appetito per la flat-tax e per un maggiore divario retributivo, mentre aumenta, seppur di poco, la propensione a concedere ai datori di lavoro maggiore libertà di licenziare e assumere. L'Europa rimane una costante: gli intervistati continuano a preferire lo status quo, sia in termini di permanenza nell'euro sia di poteri conferiti alle istituzioni, limitandosi a piccoli assestamenti attorno al valore centrale della scala. Più sfaccettato il tema immigrazione: l'idea di ridurre i servizi destinati agli immigrati guadagna terreno, ma nello stesso tempo l'apertura all'accoglienza dei rifugiati non arretra in modo netto, oscillando attorno alla soglia di neutralità.

5.5 AUTORITARISMO

Una democrazia è stabile quando la maggioranza dei cittadini la sostiene. Alcuni atteggiamenti possono rivelarci la preferenza per un'alternativa alla democrazia. Al fine di stimare quanto sia saldo il sostegno alla democrazia, abbiamo chiesto al nostro campione di fornire il proprio grado di accordo (0 = "del tutto in disaccordo", 10 = "del tutto d'accordo", con possibilità di rispondere "Non so") con quattro affermazioni. Queste permettono di rilevare un atteggiamento autoritario. La prima riguarda la preferenza per un leader forte sottratto a elezioni e Parlamento; la seconda riguarda l'accettazione della videosorveglianza con riconoscimento facciale; la terza chiede se il diritto di protesta debba prevalere sull'ordine pubblico; infine, la quarta contrappone disciplina a indipendenza nell'educazione.

I punteggi medi (scala 0-10) mostrano un atteggiamento piuttosto stabile lungo le otto settimane di rilevazione (Figura 13). Il sostegno a un «leader forte» resta moderato, oscillando nell'intorno di 4,7 in tutte e tre le ondate, quindi al di sotto della soglia centrale della scala. L'idea di «sorvegliare i cittadini» si colloca invece poco sopra il punto medio e cresce leggermente: da 5,1 nella prima rilevazione a 5,3 nella terza. La preferenza per la «disciplina» sopra la creatività mantiene valori appena inferiori a cinque, con una lieve flessione nella seconda ondata e un ritorno al livello iniziale nell'ultima. L'opzione di «garantire sempre il diritto a manifestare» registra i valori più alti del gruppo: parte da 5,5, tocca 5,7 nella fase intermedia e rientra a 5,5, confermando un consenso che resta il più elevato tra le quattro affermazioni. In sintesi, nessun item supera nettamente la soglia di sei punti; le opinioni si distribuiscono attorno al centro della scala, con variazioni contenute e una leggera tendenza a rafforzare le posizioni già più favorevoli alla limitazione delle libertà individuali.

Figura 13. Preferenze dei cittadini rispetto a un “leader forte”, “sicurezza pubblica”, “diritto a manifestare” e “disciplina nell’educazione dei figli”, medie nelle tre rilevazioni.

5.6 POPULISMO

Il populismo è ormai un tema centrale nelle democrazie contemporanee. Si parla molto spesso di "populismo", specialmente quando ci si riferisce a leader o partiti, dimenticandosi che anche i cittadini possono essere "populisti". Per cercare di capire quanto sia diffuso il populismo tra i nostri rispondenti, abbiamo chiesto in quale misura di accordo o disaccordo si trovassero con alcune affermazioni, invitandoli a posizionarsi su una scala che va da "totalmente d'accordo" a "molto in disaccordo", con la possibilità di rispondere "non so". Le cinque affermazioni mettono alla prova alcuni tratti del discorso populista. La prima - "I politici in Parlamento devono seguire la volontà dei cittadini" - richiama l'idea che la sovranità appartenga al popolo senza mediazioni; la seconda spinge oltre, sostenendo che "i cittadini, e non i politici, dovrebbero prendere le decisioni politiche più importanti". La terza affermazione insiste sulla divisione fra élite e popolo: "Le differenze fra i politici e il popolo sono maggiori di quelle che esistono all'interno del popolo". La quarta - "I politici parlano tanto ma fanno poco" - evoca l'inefficienza percepita della classe dirigente, mentre l'ultima sposta l'accento sui media, affermando che "i giornalisti sono troppo vicini ai poteri forti per informare correttamente le persone comuni".

Nelle tre rilevazioni la preferenza rispetto a messaggi di matrice populista resta ampia e sostanzialmente immutata (Figura 14). Tra il 78% e l'81% degli intervistati si dice d'accordo, spesso in forma "totale", con l'idea che **"i politici parlano tanto ma fanno poco"** e che **"i parlamentari devono seguire la volontà dei cittadini"**. Anche la contrapposizione fra "élite" e "gente comune" è radicata: circa **sei persone su dieci** ritengono che i giornalisti siano **troppo vicini ai poteri forti** e quasi **sette su dieci** giudicano più marcata la **distanza fra politici e cittadini** che all'interno del popolo stesso. L'unico tema che divide di più riguarda il ricorso diretto ai referendum: l'idea che "i cittadini, e non i politici, dovrebbero decidere le questioni più importanti" raccoglie il consenso di **poco meno della metà del campione**, mentre l'altra metà oscilla tra neutralità e dissenso. Il profilo d'opinione rimane stabile lungo l'arco delle settimane, con livelli elevati di sfiducia verso le élite e una richiesta pressante di rappresentanza della "volontà popolare", ma senza un chiaro slittamento verso forme di democrazia plebiscitaria.

Figura 14. Frequenza, in percentuale, del grado di accordo con le affermazioni che rilevano gli atteggiamenti populistici tra i cittadini, nelle tre rilevazioni.

6. PARTECIPAZIONE POLITICA

Un aspetto fondamentale delle democrazie è la possibilità dei cittadini di poter “essere parte” della vita pubblica del paese in cui vivono. Attraverso le forme della partecipazione politica, che non si esprime soltanto attraverso il voto, i cittadini possono influenzare le decisioni pubbliche e fare pressione sul potere politico. Nella sfera della partecipazione politica possiamo distinguere forme più tradizionali, quelle che avvengono nel mondo “fisico”, quindi **offline**, e quelle che avvengono nel mondo “virtuale”, nate nella sfera di internet, quindi **online**. Nella prima rilevazione del nostro studio, abbiamo chiesto ai partecipanti, utilizzando due batterie di domande, se negli ultimi 12 mesi hanno svolto una serie di attività politiche.

La figura 15 riporta la percentuale di rispondenti che hanno svolto negli ultimi 12 mesi attività politiche **offline**. Alcune di queste fanno parte delle forme cosiddette **convenzionali** di partecipazione, mentre altre sono forme **non convenzionali** di partecipazione.

Figura 15. Percentuale di rispondenti che hanno svolto negli ultimi 12 mesi azioni politiche offline.

La forma di coinvolgimento più diffusa offline è nettamente la **discussione di politica con amici, parenti o conoscenti**, indicata dal 77,5% degli intervistati. Questo dato suggerisce che la partecipazione politica si manifesta soprattutto attraverso **forme informali** di confronto e conversazione nella vita quotidiana.

Tra le attività più strutturate, la più diffusa è **firmare una petizione**, pratica dichiarata dal 36,4% del campione. Seguono forme di partecipazione legate al consumo politico e all'attivismo associativo: il 23% afferma di aver acquistato o **boicottato prodotti** per motivi etici, politici o religiosi, mentre il 21,5% ha preso parte alle **attività di un gruppo, associazione o movimento**.

Un livello di coinvolgimento simile si osserva anche nell'attività di **convincere qualcuno a votare per un partito o candidato** (20,5%). Più limitata appare invece la **partecipazione a manifestazioni o cortei pubblici**, che coinvolge il 13,5% degli intervistati.

Le forme di partecipazione più direttamente legate ai partiti risultano infine le meno diffuse: solo il 9,8% dichiara di aver **partecipato alle attività di un partito politico** e appena il 6,5% di aver effettuato una **donazione in denaro a un partito**. Questi dati indicano che la partecipazione politica offline si concentra prevalentemente su forme informali o a **bassa intensità di coinvolgimento**, mentre le attività più organizzate e legate direttamente ai partiti coinvolgono una quota molto più ridotta di cittadini.

Figura 16. Percentuale di rispondenti che hanno svolto negli ultimi 12 mesi azioni politiche online.

La figura 16 evidenzia come, negli ultimi 12 mesi, la partecipazione politica online si sia concentrata prevalentemente su **forme di coinvolgimento informative e comunicative**.

L'azione più diffusa è stata la visita ai **siti web ufficiali** o alle **pagine social di candidati e partiti** (39,9%), segno di un interesse significativo verso l'**accesso diretto alle fonti politiche**. Seguono la firma di petizioni o la partecipazione a proteste online (30,3%) e l'aver iniziato a seguire un politico o un partito sui social media (26,6%), che indicano un livello di coinvolgimento attivo ma ancora prevalentemente digitale.

Una quota rilevante di rispondenti (tra il 23% e il 25%) dichiara inoltre di aver pubblicato o commentato contenuti politici sui social, oppure di aver inviato messaggi a contenuto politico tramite app di messaggistica. Questo dato suggerisce che i social media rappresentano uno spazio centrale di discussione e interazione politica. Più contenuta, invece, risulta la partecipazione a discussioni politiche su blog o community (19,9%) e in gruppi di messaggistica (19,7%).

Decisamente meno frequente è il passaggio dall'online all'offline: solo il 12,2% ha partecipato ad attività politiche offline sulla base di informazioni reperite in rete. Nel complesso, i dati mostrano una partecipazione politica digitale diffusa ma prevalentemente orientata a forme di informazione, espressione e interazione online, con un coinvolgimento diretto nel mondo offline ancora limitato.

7. ECONOMIA

L'andamento dell'economia costituisce una lente privilegiata per interpretare atteggiamenti politici e scelte di comportamento: la percezione di benessere (o di difficoltà) incide sulla fiducia nelle istituzioni, sulla propensione al consumo, sull'adesione a politiche redistributive e, non da ultimo, sulle intenzioni di voto. Per questo motivo abbiamo dedicato un blocco specifico alle valutazioni economiche, chiedendo ai cittadini italiani di esprimersi sulla situazione del Paese nell'ultimo anno e sulle aspettative per i dodici mesi successivi.

Nel corso delle otto settimane di monitoraggio, la valutazione dell'economia italiana rimane saldamente negativa (Figura 17).

Figura 17. Frequenza, in percentuale, della valutazione della situazione economica in Italia negli ultimi 12 mesi, nelle tre rilevazioni.

Alla domanda: "Secondo te, negli ultimi 12 mesi la situazione economica in Italia è...", prevale infatti il giudizio di peggioramento: nella prima rilevazione oltre metà dei rispondenti parla di un Paese "peggiorato", con una quota consistente di "molto peggiorato". Nelle due ondate successive questa percentuale cala leggermente, soprattutto per la contrazione delle risposte più estreme, mentre si amplia gradualmente il gruppo di chi giudica la situazione "rimasta invariata", passato da un terzo a poco più del 37% del campione. L'area dell'ottimismo resta invece stabile: circa il 13% segnala un miglioramento e solo l'1% un progresso marcato.

Figura 18. Frequenza, in percentuale, della valutazione della situazione economica in Italia nei successivi 12 mesi, nelle tre rilevazioni.

Nel corso delle tre rilevazioni, le aspettative economiche nei successivi dodici mesi restano caute (Figura 18). Infatti, alla domanda: "Guardando ora al futuro, secondo te nei prossimi 12 mesi la situazione economica dell'Italia migliorerà, peggiorerà o rimarrà invariata?" quasi la metà del campione (47%) prevede un peggioramento, quota che nell'ultima rilevazione scende al 42%, soprattutto perché diminuisce l'area del "peggiorerà abbastanza". Cresce invece la convinzione che nei prossimi dodici mesi non cambierà nulla: dal 38% della prima ondata si passa a oltre il 44%. L'ottimismo rimane minoritario e stabile: si colloca intorno al 13% la percentuale di chi conta su un miglioramento, mentre l'idea di un deciso balzo in avanti non supera mai l'1%. Complessivamente prevale dunque un attendismo prudente, con un leggero spostamento dal pessimismo conclamato verso l'attesa di status quo.

Figura 19. Frequenza, in percentuale, della valutazione del reddito del nucleo familiare, nelle tre rilevazioni.

Per descrivere la situazione economica familiare, abbiamo chiesto agli intervistati in che misura il reddito del loro nucleo consentisse loro di far fronte alle spese quotidiane. Le percentuali di risposta sono rimaste stabili nelle tre rilevazioni (Figura 19). In media, il 58% dichiara di trovarsi in una condizione che va dall'aver qualche difficoltà al non riuscire ad arrivare a fine mese. Specularmente, la quota di chi afferma di vivere con tranquillità economica resta costante, oscillando tra il 39% e il 40%.

Infine, alla domanda su come evolverà la situazione economica del proprio nucleo familiare (Figura 20), oltre la metà degli intervistati, tra il **65%** e il **66%** nelle tre rilevazioni ritiene che resterà sostanzialmente **invariata**. Le altre opzioni mostrano una ripartizione altrettanto stabile: circa il **19%** prevede un **peggioramento** e poco più del **5%** teme un peggioramento marcato.

Figura 20. Frequenza, in percentuale, della valutazione della propria situazione economica o della situazione economica della propria famiglia nei successivi 12 mesi, nelle tre rilevazioni.

8. CONCLUSIONI

L'indagine restituisce il ritratto di una cittadinanza italiana **attivamente informata**. Una dieta mediatica "ibrida" ed eterogenea. Gli italiani mostrano un interesse per la politica che rimane elevato e stabile anche al di fuori dei picchi elettorali, con circa due terzi del campione che si informa quotidianamente.

I pilastri fondamentali di questo consumo sono la **televisione** e un internet **"always-online"**, dove le app di messaggistica fungono da nodi centrali per la circolazione delle notizie.

Esiste una **percezione diffusa** e costante di **esposizione alle fake news**, specialmente all'interno dei social media e delle app di messaggistica. È interessante notare come i cittadini attribuiscano la responsabilità della disinformazione principalmente agli altri utenti dei social, piuttosto che ai politici o ai giornalisti. Di fronte al sospetto di una notizia falsa, la reazione prevalente è la **verifica online**, mentre il 10% circa del campione, afferma che di fronte ad una possibile fake news, non conduca ulteriori verifiche.

Il rapporto con le istituzioni politiche emerge logoro. Queste posizioni sono confermate da un "termometro dei sentimenti", dove figure tecniche o simboliche come gli **scienziati** e il **Presidente della Repubblica** godono di alta fiducia, i **partiti** e i **politici** si collocano stabilmente in fondo alla scala di gradimento. Mentre il ruolo della **magistratura** pare godere di un tiepida fiducia nei suoi riguardi.

Il radicamento di atteggiamenti **populisti**: Nonostante il sostegno a un **"leader forte"** rimanga moderato e al di sotto della soglia critica, si osserva una diffusione capillare di istanze populiste. La stragrande maggioranza dei cittadini infatti (circa l'80%) condivide l'idea che i **politici "parlino tanto e facciano poco"** e avverte una distanza marcata tra l'élite e il popolo.

In conclusione, i dati MiMeSys suggeriscono che la democrazia italiana stia operando in un contesto di **"cittadinanza critica"**. Se da un lato l'accesso continuo all'informazione digitale permette una partecipazione vigile, dall'altro l'elevata percezione di disordine informativo e la crisi di rappresentanza rischiano di cristallizzare la polarizzazione e il disimpegno verso le istituzioni tradizionali

MIisperceptions, information
disorder and polarisation between
MEdia and political **SY**stem

www.mimesys-project.it